

O'SIMLIKlarda SUV ALMASHINUVI JARAYONINING FIZIOLOGIK ASOSLARI

Ko'ptilevova Raziya Baxadurovna

Ixtiologiya va gidrobiologiya ixtisosligi magistri,

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekistan Milliy Universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17501168>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'simlik organizmidagi suv almashinuvi jarayonining mohiyati, uning fiziologik asoslari, suvning o'simlik hayotidagi o'rni hamda suv balansi va transpiratsiya jarayonining o'zaro bog'liqligi keng tahlil qilingan. Shuningdek, suv yetishmovchiligi yoki ortiqligi sharoitida o'simlik hujayralarida kechadigan fiziologik o'zgarishlar, suvni saqlash va muvozanatni ta'minlash mexanizmlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: suv almashinuvi, transpiratsiya, osmotik bosim, hujayra turgori, suv potentsiali, fiziologiya, suv balansi.

Kirish. Ma'lumki, suv — o'simlik hayotining asosi, chunki u barcha metabolik jarayonlarning muhim ishtirokchisidir. Birinchidan, suv hujayra ichidagi kimyoviy reaksiyalar uchun muhit yaratadi. Ikkinchidan, u oziq moddalarning erishi va o'simlik tanasi bo'ylab harakatlanishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, suv haroratni tartibga solish va turli fiziologik jarayonlarda (masalan, fotosintez, transpiratsiya, nafas olish) bevosita qatnashadi. Demak, suv almashinuvi jarayoni o'simliklarning o'sishi, rivojlanishi va mahsuldorligi uchun zarur fiziologik mexanizmdir.

O'simlik tanasidagi suv miqdori odatda 70–95% atrofida bo'ladi. Boshqacha aytganda, suv o'simlikning har bir hujayrasida mavjud bo'lib, u hujayra turgorini saqlash, modda almashinuvini boshqarish va hujayra shaklini barqarorlashtirishda asosiy omil hisoblanadi. Masalan, suv yetarli bo'lsa, hujayra devori tarang holatda bo'ladi, bu esa o'simlikning tik o'sishini ta'minlaydi. Aksincha, suv yetishmaganda turgor yo'qoladi va o'simlik so'lib qoladi [1].

Bundan tashqari, suv fotosintez jarayonida reaksiya komponenti sifatida qatnashadi: suvning parchalanishi natijasida kislorod ajraladi va elektronlar oqimi hosil bo'ladi. Shuning uchun ham, suv tanqisligi fotosintez intensivligini keskin pasaytiradi.

Suvni o'simlik asosan ildiz tukchalari orqali tuproq eritmasidan osmotik yo'l bilan oladi. Bunda, suv yuqori suv potentsialiga ega bo'lgan muhitdan past suv potentsialiga ega bo'lgan hujayraga o'tadi. Aynan shu jarayon osmoz deb ataladi. Ildiz sistemasi nafaqat suvni shimadi, balki uni yuqoriga, poya va barglarga uzatishda ham muhim rol o'ynaydi.

Suvning o'simlik bo'ylab harakatlanishi ksilema orqali amalga oshadi. Shuningdek, bu harakatni ta'minlovchi asosiy kuchlar – ildiz bosimi, kapiyarlik kuchi va transpiratsion tortish kuchidir. Xususan, transpiratsiya barg yuzasidan suv bug'lanishi orqali yuqoriga qarab suv oqimini vujudga keltiradi.

Transpiratsiya — bu o'simlik barglari va poyasidagi stomalar orqali suv bug'lanishidir. Birinchidan, bu jarayon o'simlik tanasidagi haroratni me'yorlashtiradi. Ikkinchidan, suv bug'lanishi natijasida hosil bo'ladigan so'rilish kuchi suvning ildizdan barggacha uzluksiz harakatini ta'minlaydi [3].

Transpiratsiya intensivligi ko'plab omillarga bog'liq: havo harorati, namlik, shamol tezligi, yorug'lik darajasi va o'simlik turi. Masalan, kserofit (qurg'oqchilikka chidamli) o'simliklar barglarida transpiratsiyani kamaytiruvchi moslanmalar — qalin kutikula, chuqur joylashgan stoma, sukulent to'qimalar mavjud.

O'simlik suv balansi — bu suvni olish va yo'qotish o'rtasidagi muvozanatdir. Agar suv yo'qotilishi suv qabul qilinishidan yuqori bo'lsa, o'simlik suv stressiga uchraydi. Natijada, fotosintez va nafas olish jarayonlari susayadi, hujayra osmotik bosimi o'zgaradi, o'sish sekinlashadi.

O'simliklar suv yetishmovchiligi sharoitida turli fiziologik mexanizmlar orqali moslashadi. Masalan, ba'zi o'simliklar barg yuzasini kichraytiradi yoki barglarini to'kadi, boshqalari esa osmoprotektor moddalar (prolin, shakarlar) to'playdi. Shu bilan birga, ildiz tizimini chuqurroq rivojlantirish orqali suv manbasiga yetishga harakat qiladi.

Suv rejimini tartibga solishda o'simlik gormonlari, xususan abstsiz kislotasi (ABA) muhim ahamiyatga ega. Uning ta'sirida, suv tanqisligi sharoitida stoma teshiklari yopilib, transpiratsiya kamayadi. Bundan tashqari, gibberellinlar, sitokininlar va auxinlar ham suv taqsimlanishida va hujayra o'sishida bevosita ishtirok etadi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, suv almashinuvi o'simlik organizmining hayotiy faoliyatida markaziy o'rin tutadi. U hujayra turgorini saqlash, oziqa moddalarning harakatini ta'minlash, fotosintez, nafas olish va transpiratsiya kabi muhim jarayonlarni boshqaradi. Demak, suv almashinuvi mexanizmlarini chuqur o'rganish o'simliklarning qurg'oqchilikka chidamliligini oshirish, suv resurslarini tejash va qishloq xo'jaligi hosildorligini ko'tarishda muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Atabayeva, H., & Qodirxo'jayev, O. (2018). O'simlikshunoslik. Darslik. Toshkent-2018.
2. Oripov, R. O., & Xalilov, N. X. (2007). O'simlikshunoslik. O'zbekiston faylasuflari milliy.
3. Tursunbayeva, G. S., Duschanova, G. M., & Sadinov, J. S. (2020). Botanika.
4. Yunusaliyev, D., Bahromov, A., & To'ychiyev, U. (2024). Hujayra fiziologiyasi va o'simlik hujayrasining o'ziga xos xususiyatlari. Journal of science-innovative research in Uzbekistan, 2(11), 445-448.
5. Абдурахимова, М. А. (2022). Dorivor o'simliklarning o'sishi va rivojlanishi va dorivor xususiyatlaridan foydalanish. Science and innovation, 1(D3), 35-42.